

АМУДАРЁ ДЕЛЬТАСИ КЎЛЛАРИНИНГ ГИДРОЭКОЛОГИК ХОЛАТИ

Хожамуратова Роза Тажимуратовна

Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университети
Ўзбекистан, Нукус

Қалендерова Қумар Тенгелбай қызы

Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университети
Ўзбекистан, Нукус

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10902249>

Аннотация. Ушбу мақолада Амударё дельтасининг қўйи оқимида жойлашган кўллarning гидроэкологик шароити таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: гидрологик режим, кидрохимёвий режим, кўл, минераллашуви

Abstract. This article analyzes the hydroecological conditions of the lakes located in the downstream of the Amudarya delta.

Key words: hydrological regime, hydrochemical regime, lake, mineralization

Амударё дельтасининг гидрологик шароитлари яхши йилларида умумий майдони 200 минг гектар, 40 га яқин кўллар мавжуд бўлган. Минтақадаги гидрологик вазиятнинг ўзгариши, яъни Амударё сувининг оқими кескин пасайиши кўллар сонининг камайишига ва эгаллаган майдонининг кискариб кетишига сабаб бўлди (1-расм).

Ҳозирда Амударё дельтасининг қўйи оқимида жойлашган 10 га яқин кўллар мавжуд бўлиб уларнинг умумий майдони йиллар ва фасллар орасида катта фарқ билан узгариб туради (1-жадвал).

1-расм. Амударё дельтаси сув объектларининг жойлашиши харита-схемаси

(Туреева Қ. ва бошқ маълумоти бўйича)

Кейинги вақтлари Барча мавжуд қўлларнинг сув билан озиқланишини икки қисмга ажратиш мумкин 1. Дарё сувидан озиқланадиган қўллар ва 2. Коллектор сувларидан озиқланадиган қўлларга. Озиқланиш шароитига қараб қўлларнинг гидрокимёвий таркиби ҳам бир-биридан фарқ қилади.

1-жадвал

Амударё дельтаси қўллари майдонинг йиллар давомида ўзгариш динамикаси (минг га)

Қўлларнинг номи	1992йил	2001йил	2003йил
Мўйноқ кўрфази	9,7	0,87	9,0
Сарыбас кўрфази	4,0	0,58	3,1
Междуреченьское сув омбори	15,0	қуруқ	17,1
Думолок қўли	52,4	қуруқ	40,0
Судочье қўли тизими	44,0	5,6	22,1
Машанқўл	24,0	қуруқ	11,3
Мақпалқўл	2,4	Қуруқ	1,9
Жилтирбас кўрфази	25,6	Қуруқ	22,4
Жаъми	177	7,05	115,6

Довутқўл. Амударёнинг «собик» дельтаси бошида жойлашган Довутқўл қўллар тизими Амударё қўйисидаги энг йирик ва анча эски қўли.

Довутқўл тизими дарёнинг бўйида, Нукус шаҳри шимолида 41 км оралиқда жойлашган бўлиб, 1931 йилда ташкил топган. Бу вақтда сув қўлларга Довутқўл тизими орқали тушиб, ундан қўйида жойлашган қўлларга, айти Қусханатау тепалигигача озиқлантирар эди. Сув сатҳи ўзгарувчан бўлиб, кўпинча дарё суви билан тўлишига боғлиқ, сезиларли тебранишлар билан ажралиб туради. Тизимнинг майдони доимо ўзгарувчан бўлиб, 1770 дан 2250 га гача ўзгариб туради. Тизимдаги энг

катта 5-7 метрлик чуқурлиги Куксу чегаралар қайд килинган бўлиб, бошқа чегаралардан фарқли улароқ, унинг чегаралари яхши аниқланарди. Кўлда баъзи ойдинлар бир-биридан 0,7- 1,5 м баландликдаги қамишлар билан ажратилган.

Междуречье кўли Междуречье сув объектининг Шимолий-ғарбий қисмида, Қипчоқдарё ва Оқдарё оралиғида жойлашган. Сув манбаси Амударёдир. Сув объектининг умумий майдони 3000 га, узунлиги 9-10 км, кенглиги 2-3 км. Максимал чуқурлиги - 3,5 м, энг чуқур жойи 1,3-1,8 м.

Кўлга қуядиган Амударёнинг сувлари ва коллектор- дренаж ҳамда саноат суви туширилиши сабабли кучайиб борувчи умумий гидроэкологик шароитининг яхши эмаслиги билан характерланади. Междуречьедаги сувнинг тиниқлиги мавсумга қараб ўзгариб туради ва 0,50-0,80 м ташкил қилади. Междуречьеда сув минерализацияси Ёз мавсумида 1274- 2124 мг/л, кузда эса 1240-1270 мг/л ташкил қилади. Кўл акваториясида эриган моддалар концентрацияси ҳар хил бўлиб, мавсумга қараб ўзгариб туради. Ёзги мавсумда эриган моддалар таркиби 0,012-0,556 мг/л, кузда – 0,310 мг/л (1998), баҳорда (1999) 0,104-0,671 мг/л, ёзда 0,0093 мг/л дан 0,568 мг/л гача қайд килинган.

Жылтырбас кўли Оролбуйининг ушбу атамадаги кўрфазида пайдо бўлганди, у сайёз бўлиб, бир қанча чегаралар ва қамишзорлик тўқайлигидан иборатдир. Жылтырбас кўли аксарият ер усти хайвонлари учун ўта муҳим аҳамиятга эга. Катта сув объектидир. Майдони – 15 000 га ни ташкил этади.

Сув манбалари – КС- 1, КС-3 коллекторлари ҳисобланади. Максимал чуқурлик - 4 метр, минимал - 1м. Жылтырбас кўли Чимбой туман марказидан 50 км узоқликда жойлашган.

Кўлга Қозоқдарё суви ва бир қанча термал артезиан скважиналаридан сув келиб тушади. Дамба қурилганлиги туфайли ундаги сув сатҳи бир неча йил илгари барқарорлашди ва ушбу сув объекти Оролбўйи кўлларининг фалокатли қуриши фонида энг муҳим сувли-ботқоқли ҳамда балиқчилик учун зарур фойдаланиладиган майдон эди. Лекин 2007-2009 йиллардаги сув танқислигида сув сатҳи кескин пасайиб кетган.

Судочье-Каратерен кўллари тизими Судочье кўли Амударё дельтасидаги энг йирик сув ҳавзаларидан биридир. Улар орасида - Большое Судочье, Бегдулла-Айдин, Донгелек, Ходжакул, Қазаққарау, Агушпа, Шерман. Судочье илгари Амударё дельтасининг йирик қирғоқ кўллари билан бири бўлган 1944 йили Қўнғиротдаги булиб утган кучли тошқиндан кейин

Раушан канали ёпилди ва кўлга "чучук сув" кириши тўхтаб қолди. Ундаги сув 1950 йилларнинг бошларида ҳам чучук бўлган. Судочье Ғарбий Қоратерен кўли ва Аджибай кўрфази орқали Орол денгизи билан боғланган ва Раушан канали орқали Амударё суви билан озиқланган. Орол денгизи сувининг ва Амударё оқимининг камайиб кетиши Судочьени бир неча бор шўр кўлга айланган. Маълумотларга кўра 1960 йилларнинг бошларида кўлнинг минерализацияси 17-19 г/л га етган.

Ҳозирда кўл Қўнғирот ирригация тизими коллектор – дренаж сувлари ККС ва Устюрт коллекторлаидан сув олади. Кўлнинг морфометрик белгиларга: сув юзаси майдони — 300 км², сув ҳажми — 0,6 км³, узунлиги — 34 км, ўртача чуқурлиги — 2,0 м, максимал — 5,0 м.

Судочье кўлининг гидрологик режими доимий равишда ўзгариб туради, аммо 2000 йилгача кузатув тармоғи йўқлиги сабабли ўзгаришлар динамикаси ўрганилмаган. Олинган маълумотларга кўра кўлни озиқлантиришнинг асосий манбаи бўлган ККС коллекторининг суви кескин камайган ва (январ-ноябр ойларида) 46,24 миллион м³ ни ташкил этган. Бу 1980-1999 йиллар даврига нисбатан 12,2 баробар кам.

Судочье кўлининг мув таркибидаги минерализацияси 1950 йили 1,66 г / л бўлиб у 1952 йилга келиб 5,16-7,16 г/л бўлган. 1957 йилдан бошлаб Судочье кўлига Амударё суви таъминоти камайган ва 1962-1963 йилларга келиб минерализацияси 17-30 г/л борган. 1991-йилдан ККС ва Устюрт коллекторларининг сувини Судочье кўлини сув билан озиқлантирганида сувнинг минерализацияси 4-5 г/л дан, кўлнинг шимолий қисмида 9-10,4 г/л гача ўзгарган. Олинган гидрохимёвий маълумотлар шуни кўрсатдики, коллектор-дренаж оқимининг (ККС ва Устюрт коллектори орқали) оқизиш жойига қараб, Судочье кўллари тизимининг турли қисмларида сувнинг минераллашуви ва кимёвий таркиби ўзгаради. Минералланишнинг энг юқори кўрсаткичлари (43,6 г/к гача) тўғон ҳудудида кузатилади.

Шундай қилиб, кўллар сувининг гидроэкологик шароитидаги ўзаришлар уларнинг кўлларга тушадиган сув манбаларига ва Амударё сувининг сушилига боғлиқ бўлиб уларнинг минерализацияси ортиши билан биоген элементларнинг турлича таркиб топиши кўлларнинг биоҳосилдорлигининг пасайишига ва органик моддаларнинг тўпланишига ва кислород моддаларининг етишмаслигига олиб келади. Шуларни эътиборга олган ҳолда кўлларнинг гидроэкологик шароитини таҳлил қилиш муҳим аҳамиятга эга.

Адабиётлар:

1. Чембарисов Э.И., Хожамуратова Р.Т. Практическая гидроэкология // Учебное пособие, - Нукус, Билим, 2012. -С. 83.
2. Хожамуратова Р.Т., Чембарисов Э.И. Характеристика качества поверхностных вод дельты Амударьи и их исследование / В сб. научных трудов. «Жәмийеттиң раўажланыўында илимпаз ҳаял-кызлардың орны». –Нукус, 2011. – С. 156-158.
3. Туреева Қ. Жанубий Оролбўйи сув объектларининг антропоген дегредацияланиш жараёнларининг қонуниятлари //дисс.автореферати. Нукус, 2021й. -С. 21.
4. Чембарисов Э. И. и др. Загрязненность воды Амударьи по длине реки //международная научнопрактическая конференция «образование, наука и технологии: основные проблемы и направления Развития» М. – 2022. – С. 230-234.
5. Чембарисов Э. И. и др. Экологические проблемы Приаралья и Аральского моря //ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ АГРАРИЕВ. – 2016. – С. 519-522.
6. Чембарисов Э. И. и др. Использование земельных ресурсов Республики Каракалпакстан //международная научно-практическая конференция «Педагогика, образование, наука и технологии: проблемы и решения». М. – 2022. – С. 316-321.
7. Кутыбаева Д. К., Пишенбаев Ш. Т., Хожамуратова Р. Т. ГИДРОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ БАССЕЙНА РЕКИ АМУДАРЬИ //Экономика и социум. – 2023. – №. 10 (113)-1. – С. 499-502.
8. Хожамуратова Р. Т. и др. ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНОГО ПРИАРАЛЯ БЕЗОПАСНОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ //Экономика и социум. – 2022. – №. 11-1 (102). – С. 986-990.
9. Реймова Г. Б., Хожамуратова Р. Т. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГИДРОЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН //Форум молодых ученых. – 2021. – №. 10 (62). – С. 124-127.
10. Чембарисов Э. И., Хожамуратова Р. Т., Шодиев С. Р. ГИДРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БАССЕЙНА АРАЛЬСКОГО МОРЯ ПРИ ДОСТИЖЕНИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА //Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа. – 2021. – С. 427-429.

11. Хожамуратова Р. Т., Жангабаев Д. М., Иманмурзаев А. Қ. МНОГОЛЕТНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛИЗАЦИИ ГРУНТОВЫХ ВОД НА ОРОШАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН.
12. ЧЕМБАРISOV Э. И. и др. СОВРЕМЕННЫЕ ЗАДАЧИ ГИДРОЭКОЛОГИИ БАССЕЙНА АРАЛЬСКОГО МОРЯ //ББК 60 Н 34. – 2020. – С. 267.

